

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19709831>

“YASHIL ENERGETIKA” MANBALARI VA ULARNING AHAMIYATI

Xusinova Oliyajon Jabbor qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Jumaboyeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti tayanch doktoranti

xusinovaoliyajon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda “yashil energetika” manbalari va ularning iqtisodiy omil sifatida O‘zbekiston iqtisodiyotiga ko‘rsatayotgan ta’siri doirasida statistik ma’lumotlar berilgan. 2023- yil bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasidagi Elekt-energiya salmog‘i va hududlar orasidagi istemol ulushlari tahlillari keltirilgan. Respublikamizda yildan yilga xamma sohada rivojlanayotgani bois “yashil energetika” bo‘yicha ham katta loyihalar, ishlar amalga oshirilyapdi.

Kalit so‘zlar: Energetika, yashil energiya, quyosh panellari, import, ekport, Volt.

Abstract: This thesis provides statistical data on the sources of "green energy" and their impact on the economy of Uzbekistan as an economic factor. An analysis of the share of electricity consumption in the Republic of Uzbekistan and the share of consumption between regions for 2023. Since our republic is developing in all areas from year to year, large projects and works are being implemented in the field of "green energy".

Keywords: Energy, green energy, solar panel, import, export, Volt.

Аннотация: В данной работе представлены статистические данные об источниках «зеленой энергии» и их влиянии на экономику Узбекистана как экономический фактор. Проведен анализ доли потребления электроэнергии в Республике Узбекистан и доли потребления между регионами за 2023 год. Поскольку наша республика развивается во всех областях из года в год, в сфере «зеленой энергии» реализуются крупные проекты и работы.

Ключевые слова: Энергетика, зеленая энергия, солнечная панель, импорт, экспорт, Вольт.

Kirish

XXI asrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri — energiya resurslari tanqisligi va ekologik inqirozdir. An'anaviy energiya manbalari — neft, gaz va ko'mir — bir tomondan tugab borayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan atmosfera ifloslanishi va global iqlim o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli dunyo hamjamiyati ekologik toza va barqaror energiya manbalariga o'tishni jadallashtirmoqda.

Yashil energetika deganda atrof-muhitga minimal zarar yetkazadigan hamda qayta tiklanuvchi tabiiy resurslarga asoslangan energiya ishlab chiqarish tizimi tushuniladi. U barqaror rivojlanish konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ma'lumki, 2019 yilda O'zbekiston "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasini qabul qildi. Unda yaqin o'n yilda mamlakatda uglerod sarfini keskin kamaytirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza va resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi, samarali energiya manbalaridan keng foydalanish ko'zda tutilgan.

Joriy yilning 27 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "yashil energetika" sohasidagi yirik qo'shma loyihalarni ishga tushirishga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi. Unda davlatimiz rahbari mamlakatda "yashil energetika"ni rivojlantirishning 2030 yilgacha strategik dasturi haqida muhim mulohazalarni bildirdi.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur Tadqiqot jarayonida yashil energetikaning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyatini o'rganish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'yicha ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va rasmiy statistik ma'lumotlar o'rganildi hamda umumlashtirildi, O'zbekistondagi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olinayotgan elektr energiya sig'imi va istemollari statistikalari keltirildi.

Adabiyotlar tahlili: Yashil energetika va barqaror rivojlanish masalalari ko'plab iqtisodchi, ekolog va energetika sohasidagi olimlar tomonidan o'rganilgan. Britaniyalik iqtisodchi Nicholas Stern iqlim o'zgarishi iqtisodiyotga katta zarar keltirishini ta'kidlagan. Uning fikricha, "agar davlatlar bugun yashil energetikaga investitsiya qilmasa, kelajakda ekologik inqiroz tufayli iqtisodiy yo'qotishlar yanada oshadi."¹ U yashil energetikani uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikning asosiy sharti sifatida baholaydi.

Nobel mukofoti sovrindori Joseph Stiglitz yashil iqtisodiyot va davlatning ekologik siyosatini faol qo'llab-quvvatlaydi. U "qayta tiklanuvchi energiya sohasiga

1

davlat investitsiyasi nafaqat ekologik, balki iqtisodiy o‘shish uchun ham muhimligini ta’kidlaydi”. Uning fikricha, “yashil energetika yangi ish o‘rinlari yaratadi va innovatsion rivojlanishni tezlashtiradi”.¹

Tahlil va natijalar: Biz nima uchun “yashil energetika” rivojiga bu qadar katta rag‘bat va e’tibor qaratyapmiz? Chunki, biz, eng avvalo, 2030 yilga borib sanoat hajmini ikki karra oshirishni, metallurgiya, neft-kimyo va mashinasozlik kabi sohalarni sifat jihatdan mutlaqo yangi darajaga ko‘tarishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz. Umumiy qiymati 150 milliard dollarlik 500 dan ziyod yirik sanoat va infratuzilma loyihalarini amalga oshirishni ko‘zlayapmiz.²

Pandemiyadan keyin O‘zbekiston o‘z energetika tizimini diversifikatsiya qilishga jiddiy kirishdi. Xususan, oxirgi 5 yilda energetika sohasida umumiy qiymati qariyb 30 mlrd dollarlik 50 ta bitim imzolangan. Ayni paytda respublikaning 10 ta viloyatida quvvati 4067 MW bo‘lgan 11 ta quyosh fotoelektr stansiyasi va 3 ta shamol elektr stansiyasi yashil energiya ishlab chiqaryapdi.

1-rasm. O‘zbekistonda quyosh va shamol elektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi miqdori(milliard klovatt-soat)

2025 yilning 12 may holatiga, O‘zbekistonda yil boshidan buyon quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi miqdori 3 mlrd kWhni tashkil qildi. Bu ko‘rsatkich butun 2022 yil davomida 434 mln kWh, 2023 yilda 576,9 mln kWh, 2024 yilda esa 4 mlrd 860 mln kWh bo‘lgan³.

¹

² <https://senat.uz/articles/post-1673>

³ https://t.me/minenergy_uz/16180

2-rasm. O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami iste‘moldagi ulushi.

O‘z navbatida, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami iste‘moldagi ulushi 2023 yilda 15 foiz, 2024 yilda 20 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2025 yilda 25 foizga yetishi kutilyapti. Ushbu ko‘rsatkich 2030 yilga borib 54 foizga yetishi prognoz qilingan.

Xulosa

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, yashil energetikaga o‘tish dastlab katta investitsiya talab qilsa-da, uzoq muddatda iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy farovonlikni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, energiya importiga qaramlik kamayadi va milliy energetik mustaqillik mustahkamlanadi.

O‘zbekiston sharoitida ham quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud. Mamlakatning tabiiy-iqlim sharoiti qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish imkonini beradi. Kelgusida yashil energetikani rivojlantirish bo‘yicha investitsiyalarni oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, yashil energetika barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo‘lib, u ekologik muvozanatni saqlash, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash va kelajak avlodlar uchun sog‘lom muhit yaratishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. International Energy Agency. *World Energy Outlook*. Paris: IEA Publications, so'nggi nashr.
2. International Renewable Energy Agency. *Renewable Energy Statistics*. Abu Dhabi: IRENA, so'nggi hisobot.
3. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. *Sustainable Development Goals Report*. New York: United Nations Publications.
4. Nicholas Stern. *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press, 2006.
5. Joseph Stiglitz. *Making Globalization Work*. W.W. Norton & Company, 2006.
6. Amory Lovins. *Soft Energy Paths: Toward a Durable Peace*. Harper & Row, 1977.
7. Vaclav Smil. *Energy and Civilization: A History*. MIT Press, 2017.
8. World Bank. *World Development Report: Sustainable Energy for Development*. Washington DC.
9. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi rasmiy ma'lumotlari va statistik hisobotlari.
10. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi – www.stat.uz